

**VILA „ALBATROS” – BIJUTERIA ARHITECTONICĂ A MARELUI
OM POLITIC ALEXANDRU MARGHILOMAN**
*Villa „Albatros” – the architectural jewel of the great politician
Alexandru Marghiloman*

Mircea TĂNASE

Dr. în istorie

Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”, Buzău

Email: mirceatanase2003@yahoo.com

Summary. Alexandru Marghiloman, a prominent figure in Romanian political life from the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, was appointed prime minister of Romania by King Ferdinand I and was empowered to sign, on February 20/March 5, 1918, the armistice and the Treaty preliminary peace with the Central Powers. In the same capacity as prime minister, he received, in Chisinau, on March 27, 1918, the Declaration of the Council of the Country on the union of Bessarabia with Romania.

Villa „Albatros”, designed by the famous French architect Paul Gottereau, was inaugurated by Alexandru Marghiloman in 1897 and hosted important personalities of Romanian political life throughout the years.

On October 1, 2015, after four years of restoration work, the villa was introduced to the cultural and tourist circuit. The „Alexandru Marghiloman” Cultural Center currently operates here, intended to host some of Buzău’s special cultural events, and for tourists it represents an emblematic point of attraction.

Keywords: villa, great politician, architectural jewel, restoration, emblematic point

Alexandru Marghiloman s-a născut la Buzău la 27 ianuarie 1854 și a fost o personalitate marcantă a vieții politice românești de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, deținând de mai multe ori șefia unor ministere. La începutul Primului Război Mondial a fost desemnat de regele Ferdinand să rămână la București, apoi a fost numit prim-ministru, împuțernicit să semneze, la 20 februarie/5 martie 1918, armistițiul și Tratatul preliminar de pace cu Puterile Centrale. În aceeași calitate de prim-ministru, Alexandru Marghiloman a primit, la Chișinău, la 27 martie 1918, Declarația Sfatului Țării de unire a Basarabiei cu România.

După încheierea războiului, Alexandru Marghiloman nu s-a bucurat, după cum ar fi binemeritat, de recunoașterea sacrificiului său politic. Deși, așa cum a fost nevoit să recunoască vechiul său adversar politic I.I.C. Brătianu, a salvat Coroana într-un moment crucial al istoriei, Marghiloman nu a mai fost o prezență vizibilă pe scena politică, iar la 10 mai 1925 s-a stins din viață, la vila sa din Buzău, fiind înmormântat, la 13 mai 1925, în cimitirul Bellu din București.

Vila „Albatros” a fost proiectată de celebrul arhitect francez Paul Gottereau, autor, printre altele, și a proiectelor Casei de Depuneri (astăzi Palatul CEC), Palatului Cotroceni, Palatului Fundației Universitare Carol I (astăzi Biblioteca Centrală Universitară din București), Muzeul de Artă din Craiova, precum și a unor clădiri particulare (conace și palate) aparținând unor mari nume ale vremii (Cantacuzino, Lahovari, Bibescu, Văcărescu).

Situată într-un cadru natural amenajat cu multă generozitate și bun gust această adevărată bijuterie arhitectonică a fost inaugurată de Alexandru Marghiloman în anul 1897. Vila

principală (parter și etaj) este situată într-un parc de 22,5 ha și avea alături vila musafirilor, casa personalului, cele două case pentru grădinari, casa portarului, șase grajduri pentru caii de curse cu 54 de boxe, magazia pentru furaje, două sere, uzina electrică și heleșteul.

Vila Albatros a găzduit de-a lungul vremii importante personalități ale vieții politice românești – Regina Maria, Nicolae Iorga, Lascăr Catargiu, Dimitrie Sturza, Take Ionescu și alții. Între 20-23 noiembrie 1916, pe timpul retragerii armatei române în Moldova, Marele Cartier General a fost instalat în clădirea Primăriei orașului Buzău, iar regele Ferdinand și reprezentanții Casei Regale Militare au fost găzduiți la vila „Albatros”.

Hipodromul, situat în imediata apropiere a parcului, peste calea ferată care leagă Muntenia de Moldova, avea 42 ha teren pentru pistă și padocuri, casa administrației, casa per-

sonalului, patru pavilioane cu șapte grajduri, dependințe și anexe. Caii din herghelia sa aveau să câștige 27 de derby-uri, un adevărat record în ceea ce privește întrecerile hipice. Alături de Albatros, aici au mai crescut și s-au impus în competiții Zori de Zi (calul pe care specialiștii genului l-au considerat cel mai valoros produs al mișcării hipice românești până la începutul Primului Război Mondial), Frunzeta, Doina, Ghiaur. Marii crescători de cai din Franța și Anglia cumpărau cai din herghelia lui Marghiloman, iar iapa Doina era mama celor mai vestiți cai din Europa acelor vremuri .

În 1919, pe când avea 65 de ani, Marghiloman s-a recăsătorit cu Maria Petrescu, în vârstă de numai 27 de ani, căreia, prin testament, îi va lăsa uzufructul întregii averi. Prima soție a lui Alexandru Marghiloman, Eliza Știrbei, sora lui Barbu Știrbei, se va recăsători cu I.I.C. Brătianu, marele său adversar politic.

Cea de-a doua soție a lui Marghiloman, devenită Maria Marghiloman, va dovedi o totală nepricepere și o mare lipsă de interes în gestionarea eficientă a imensei averi lăsată de

soțul său, cel care avusese grijă să lase toate lucrurile clare. Dar, cu toate acestea, averea sa a făcut obiectul unui lung șir de procese între moștenitorii de drept și cei desemnați de-a lungul vremii să o administreze. Nuda proprietate a întregii averi revenea, prin testament, lui Mihai Butculescu și Alexandru Pherekyde, doi dintre nepoții săi, cu condiția ca unul dintre aceștia să adauge lângă numele său numele de Marghiloman. Nevasta sa a primit dreptul de a vinde casa, vie, moșie, pentru a acoperi datoriile, dar tablourile, mobila, argintăria, bronzurile și vitrina cu amintiri istorice trebuia să rămână în familie, iar biblioteca din București să fie donată orașului Buzău. La fel, dorea ca familia să păstreze elementele de prăsilă din crescătoria de cai pursânge.

După moartea lui Alexandru Marghiloman, vila „Albatros”, ca de altfel întreaga sa avere, prost gestionată și administrată, a fost pusă de mai multe ori sub sechestru. Închiriată unor oameni nepricepuți și neinteresați de conservarea acestui valoros patrimoniu, clădirea, ca de altfel și celelalte imobile, a intrat într-un lent, dar sigur proces de degradare, iar reparațiile de întreținere, făcute neprofesionist și cu materiale de proastă calitate, au accentuat ruina acesteia. Astfel, vila „Albatros” a trecut de la un proprietar la altul, proprietari ce se dovedesc la fel de nepricepuți în administrarea și conservarea sa și, încet, încet, complexul a intrat în paragină.

O expertiză, întocmită de inginerul C. Tisescu în 1938, dă adevărata dimensiune a acestui complex, chiar dacă autorul este nevoit să consemneze și starea de degradare a unor imobile sau instalații. Astfel, el descrie Palatul Marghiloman ca fiind o „construcție masivă cu etaj, în stil francezesc, învelită cu ardezic și zinc la dolii, 16 camere, hol și toaletă la parter, 15 camere și trei toalete la etaj, pereții tapisați cu cretonă și mătase, în parte deteriorați; pe jos parchet; subsol și pivniță cu mai multe hrube; o clădire cu etaj pentru jokey, cu șase camere și două antreuri la parter și șapte camere, două antreuri și două toalete la etaj. În spate: grajd din zid pentru cai, o remiză pentru trăsură, o magazie pentru orz și cuptorul spălătoriei (ruinate 20%); trei pavilioane grajduri de piatră cioplită, învelite cu tablă de zinc, pavaj din basalt, cu boxe separate pentru cai pe ambele laturi, apă curentă și iluminat electric, 720 m.p; la Herghelie, în spate, trei grajduri – unul din zid, cu patru boxe, 966 m.p. și un al doilea, tot din zid, cu cincisprezece boxe pe fiecare latură și cinci în fund, 22 m.p.”. Documentul mai menționează, printre altele, locuința (5 camere, antreu și subsol) și magazia cu scule pentru florar, spălătoria (parter și etaj, 4 camere, în parte ruinate), camera pentru struguri și grajdul de vaci, crescătoria de rațe (3 camere), clădirea din piatră pentru animale sălbatice, atelier mecanic și fierărie, fosta uzină electrică cu sala de acumulatori și stația de pompe, sera din zid și sera mică (ruinate), umbrarul din fier, băncile din piatră, canalizarea generală subterană la locuințe și grajduri (2000 m.l.), cei 1300 m.l. de alei din parc (sistem Mac Adam), grădina de pomi fructiferi cu canalizare, locuința grădinarului, cu subsol, sera de răsaduri cu 380 de pomi fructiferi. Vila „Albatros” și hipodromul au fost evaluate, la vremea respectivă, la 10.610.000 lei.

În 1945 și-a început cel de-al doilea periplu de calvar, sub oblăduirea noilor autorități, care nu mai puneau niciun preț pe valorile unei societăți „perimate” din punct de vedere istoric. Zorii comunismului au pus într-o „nouă lumină” frumusețea acestui ansamblu, dându-i întrebunțări dintre cele mai pragmatice: depozit al Întreprinderii de Legume și Fructe, ateliere și locuințe pentru personalul Întreprinderii de Gospodărire Comunală și Locativă, care „au folosit fără menajamente această bijuterie arhitectonică de la sfârșitul secolului al XIX-lea, emblematică pentru urbanistica buzoiană, una din cele mai interesante vestigii ale evoluției istorice și urbanistice a Buzăului acelor vremuri”.

După 1989 Domeniul Marghiloman a revenit în atenția autorităților, dorindu-se recuperarea și restaurarea clădirilor principale. La 1 octombrie 2015, după patru ani de lucrări de restaurare a vilei Albatros și a terenului din jur, a avut loc inaugurarea festivă a Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”, destinat să găzduiască unele dintre evenimentele culturale deosebite ale Buzăului. Reabilitarea vilei și a parcului a fost un proiect destul de costisitor, dar a fost posibil prin accesare de fonduri europene și, într-o mai mică măsură, din fondurile Primăriei Buzău. La o primă vedere lucrarea este o reușită – rămâne ca specialiștii în domeniu să se pronunțe –, spațiile interioare și exterioare fiind refăcute, credem, profesionist, cu materiale de calitate și, pe cât posibil, cu respectarea aspectului inițial al acestora. Iluminatul interior și cel exterior, în special cel decorativ, redau farmecul unei clădiri emblematică a orașului.

Pe 27 martie 2018, când s-au împlinit 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, marele om politic buzoian Alexandru Marghiloman a fost definitiv repus în drepturi, prin dezvelirea unei impunătoare statui în parcul care îi poartă numele. Inițiativa a aparținut primarului Buzăului, ing. Constantin Toma, un admirator declarat al marelui om politic și un înfocat promotor al valorilor buzoiene autentice, și a fost circumscrisă manifestărilor dedicate Centenarului României Mari. Opera a fost realizată de artistul plastic buzoian Ciprian Dominoschi, profesor la Liceul de Arte „Margareta Sterian” din Buzău.